

ILMIY-PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

S. M. Muratova, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish masalasi ilmiy-pedagogik yondashuv asosida yoritilgan. Tadqiqot jarayonida bolalar nutqining shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy pedagogik omillar, jumladan, ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etish, nutqni rivojlantiruvchi muhit yaratish, zamonaviy metod va texnologiyalardan foydalanish hamda bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarida nutqni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Maqola natijalari maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglar va mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega.

MAQSAD: Ushbu maqolaning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish jarayonini ilmiy-pedagogik yondashuv asosida tahlil qilish, nutqiy rivojlanishga ta'sir etuvchi pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida nutqni rivojlantirish samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishga oid pedagogika va psixologiya fanlariga doir ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, o'quv-metodik qo'llanmalar hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan ilg'or pedagogik tajribalar material sifatida foydalanildi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarining amaliy faoliyati jarayonida to'plangan kuzatuv natijalari va tahliliy ma'lumotlar tadqiqot materiallarini tashkil etdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ilmiy-pedagogik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, nutqni rivojlantiruvchi muhitning yaratilishi, didaktik o'yinlar, interfaol metodlar hamda muloqotga yo'naltirilgan mashg'ulotlardan muntazam foydalanish bolalarning so'z boyligini oshirish, grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzish va bog'langan nutqini rivojlantirishga xizmat qilgani aniqlandi. Kuzatuv va diagnostik tahlillar natijasida bolalarning nutqiy faolligi sezilarli darajada oshgani, ular o'z fikrlarini erkin va izchil ifodalashga intila boshlagani kuzatildi. Ayniqsa, mashg'ulotlar jarayonida bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish, shuningdek, tarbiyachi tomonidan to'g'ri nutqiy namuna ko'rsatish nutq rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatgani muhokama qilindi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish jarayoni ilmiy-pedagogik yondashuv asosida tashkil etilgandagina samarali natijalarga erishish mumkin. Nutqni rivojlantiruvchi muhit yaratish, zamonaviy pedagogik metod va texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish bolalar nutqining har tomonlama rivojlanishiga

xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlanganki, pedagog tomonidan to'g'ri va ravon nutqiy namuna ko'rsatilishi, muloqotga yo'naltirilgan mashg'ulotlar va didaktik o'yinlardan foydalanish bolalarning nutqiy faolligini oshiradi hamda ularning so'z boyligini kengaytiradi. Olingan natijalar ilmiy manbalarda ilgari surilgan nazariy qarashlarning amaliy jihatdan tasdiqlanganini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutqni rivojlantirish, bolalar nutqi, ilmiy-pedagogik yondashuv, nutqiy muhit, pedagogik shart-sharoitlar, didaktik o'yinlar, nutqiy faollik, innovatsion ta'lim metodlari.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

С. М. Муратова, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье рассматривается вопрос развития речи детей дошкольного возраста на основе научно-педагогического подхода. В ходе исследования проанализированы основные педагогические факторы, влияющие на формирование речи детей, включая правильную организацию образовательного процесса, создание развивающей речевой среды, использование современных методов и технологий, а также учет возраста и индивидуальных особенностей детей. Также указаны пути повышения эффективности педагогической деятельности, проводимой в дошкольных образовательных учреждениях для развития речи. Результаты статьи имеют практическое значение для педагогов и специалистов, работающих в системе дошкольного образования.

ЦЕЛЬ: данной статье рассматривается вопрос развития речи у детей дошкольного возраста на основе научно-педагогического подхода. **ЦЕЛЬ:** Целью данной статьи является анализ процесса развития речи у детей дошкольного возраста на основе научно-педагогического подхода, выявление педагогических условий, влияющих на развитие речи, и разработка методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности развития речи в дошкольных образовательных учреждениях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В процессе исследования в качестве материалов использовались научная литература по педагогическим и психологическим наукам, нормативно-правовые документы, учебно-методические пособия, а также передовой педагогический опыт, применяемый в дошкольных образовательных учреждениях в отношении развития речи у детей дошкольного возраста. Также в качестве материалов исследования были использованы результаты наблюдений и аналитические данные, собранные в процессе практической деятельности дошкольных образовательных учреждений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показали, что образовательный процесс, организованный на основе научно-педагогического

подхода, оказывает положительное влияние на развитие речи у детей дошкольного возраста. В частности, было установлено, что создание благоприятной для развития речи среды, регулярное использование дидактических игр, интерактивных методов и коммуникативно-ориентированных упражнений способствовали расширению словарного запаса детей, развитию грамматически правильных предложений и связной речи. В результате наблюдений и диагностического анализа было отмечено значительное увеличение речевой активности детей, они стали стремиться свободно и последовательно выражать свои мысли. В частности, обсуждалось, что учет возраста и индивидуальных особенностей детей во время упражнений, а также правильная речевая модель со стороны воспитателя оказывают положительное влияние на развитие речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты исследования показали, что эффективных результатов можно достичь только при организации процесса развития речи у детей дошкольного возраста на основе научно-педагогического подхода. Создание благоприятной для развития речи среды, использование современных педагогических методов и технологий, а также учет возраста и индивидуальных особенностей детей способствуют всестороннему развитию речи детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие речи, речь детей, научно-педагогический подход, речевая среда, педагогические условия, дидактические игры, речевая активность, инновационные методы обучения.

DEVELOPMENT OF SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON A SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL APPROACH

Sabina M. Muratova, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article covers the issue of speech development of preschool children based on a scientific and pedagogical approach. In the course of the research, the main pedagogical factors influencing the formation of children's speech were analyzed, including the correct organization of the educational process, the creation of an environment that develops speech, the use of modern methods and technologies, and taking into account the age and individual characteristics of children. Also, ways to increase the effectiveness of pedagogical activities carried out in preschool educational institutions to develop speech are indicated. The results of the article are of practical importance for educators and specialists working in the preschool education system.

AIM: The purpose of this article is to analyze the process of speech development in preschool children based on a scientific and pedagogical approach, identify pedagogical conditions affecting speech development, and develop methodological recommendations aimed at increasing the effectiveness of speech development in preschool educational institutions.

MATERIALS AND METHODS: In the research process, scientific literature on pedagogical and psychological sciences, regulatory and legal documents, educational

and methodological manuals, and advanced pedagogical experiences used in preschool educational institutions related to the development of speech in preschool children were used as materials. Also, the results of observations and analytical data collected in the process of practical activities of preschool educational institutions formed the research materials.

DISCUSSION AND RESULTS: The results of the study showed that the educational process organized on the basis of a scientific and pedagogical approach has a positive effect on the development of speech in preschool children. In particular, it was found that the creation of a speech-developing environment, the regular use of didactic games, interactive methods and communication-oriented exercises served to increase children's vocabulary, develop grammatically correct sentences and coherent speech. As a result of observation and diagnostic analysis, it was observed that children's speech activity significantly increased, they began to strive to express their thoughts freely and consistently. In particular, it was discussed that taking into account the age and individual characteristics of children during the exercises, as well as the correct speech model by the educator, had a positive effect on speech development.

CONCLUSION: The results of the study showed that effective results can be achieved only when the process of developing speech in preschool children is organized on the basis of a scientific and pedagogical approach. Creating a speech-developing environment, using modern pedagogical methods and technologies, as well as taking into account the age and individual characteristics of children, serves the comprehensive development of children's speech. The study found that the teacher's correct and fluent speech model, the use of communication-oriented activities and didactic games increase children's speech activity and expand their vocabulary. The results showed that the theoretical views put forward in scientific sources are practically confirmed.

Keywords: preschool education, speech development, children's speech, scientific and pedagogical approach, speech environment, pedagogical conditions, didactic games, speech activity, innovative teaching methods.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning intellektual, ijtimoiy va nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish masalalari normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlarida alohida e'tirof etilgan. Shu jihatdan, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi maktabgacha ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. "Ilk qadam" davlat dasturida bolalar rivojlanishining besh asosiy sohasi belgilangan bo'lib, ulardan biri nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur soha doirasida bolalarning og'zaki nutqini shakllantirish, so'z boyligini oshirish, grammatik jihatdan to'g'ri nutq tuzish hamda

muloqotga kirishish ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy vazifalar sifatida belgilangan. Bu esa maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishni ilmiy-pedagogik yondashuv asosida tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. Maktabgacha yosh davri bolaning nutqi jadal rivojlanadigan, atrof-muhit bilan faol muloqotga kirishadigan muhim bosqich hisoblanadi. Aynan ushbu davrda nutqni rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratish, ta'lim jarayonida o'yin faoliyati, interfaol metodlar va nutqiy mashg'ulotlardan samarali foydalanish bolaning keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorgarligini ta'minlaydi. Shu bois, "Ilk qadam" dasturi talablariga tayangan holda bolalar nutqini rivojlantirish masalasini ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqning rivojlanishi ularning bilish jarayoni, ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida kamol topishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Nutq orqali bola atrof-muhitni anglaydi, o'z his-tuyg'ularini ifodalaydi va muloqot jarayoniga kirishadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimida bolalar nutqini rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ega muhim vazifa sifatida qaraladi.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim mazmunini yangilash va uni xalqaro standartlar asosida tashkil etish maqsadida ishlab chiqilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi bolani markazga qo'ygan yondashuvga asoslanadi. Mazkur dasturda bolaning mustaqil fikrlashi, tashabbuskorligi va muloqotga kirishish qobiliyatlarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ayniqsa, nutqiy rivojlanish bolaning barcha rivojlanish sohalari bilan uzviy bog'liq holda olib borilishi lozimligi dasturda alohida ta'kidlanadi. "Ilk qadam" dasturida nutqni rivojlantirish jarayoni kundalik faoliyat, erkin o'yinlar, markazlar bilan ishlash hamda integratsiyalashgan mashg'ulotlar orqali amalga oshirilishi belgilangan. Bu esa an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan bolalarning tabiiy nutqiy ehtiyojlarini qondirishga, ularning erkin muloqot qilishiga va faol so'zlashuv muhitini shakllantirishga imkon yaratadi. Bunday yondashuv nutqni sun'iy mashqlar orqali emas, balki hayotiy vaziyatlar asosida rivojlantirishni taqozo etadi.

Ilmiy-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshda nutqni rivojlantirish samaradorligi pedagogik jarayonning rejaliligi, tizimliliigi va bolaning individual rivojlanish sur'atlarini hisobga olish bilan chambarchas bog'liq. Shu nuqtayi nazardan, "Ilk qadam" dasturi talablarini ilmiy-pedagogik asosda tahlil qilish va amaliyotga tatbiq etish pedagoglar oldiga yangi metodik yondashuvlarni joriy etish vazifasini qo'yadi.

Ilmiy-pedagogik yondashuv nutqni rivojlantirishni quyidagi tamoyillar asosida tashkil etadi:

1. Individual yondashuv

- Integratsiyalashgan mashg'ulotlar: nutqni rivojlantirishni o'yin, musiqa, badiiy faoliyat va ijodiy mashg'ulotlar bilan birlashtirish;
- Nutqiy muhit yaratish: bolalarni erkin muloqot qilishga rag'batlantirish, so'z boyligini kengaytiruvchi faoliyatlarni qo'llash.

2. "Ilk qadam" dasturidagi yondashuv

•O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi tasdiqlagan “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturida bolalarning nutqiy rivoji besh asosiy kompetensiya orqali shakllantiriladi, jumladan:

- Og‘zaki nutqni rivojlantirish;
- So‘z boyligini oshirish;
- Grammatik jihatdan to‘g‘ri gap tuzish;
- Mustaqil fikr bildirish va savol-javobga kirishish;
- Muloqotda o‘zini erkin ifodalash.

Dasturda tavsiya etilgan metodlar nutqni rivojlantirishni tabiiy, qiziqarli va interaktiv tarzda amalga oshirishga yo‘naltirilgan. Masalan: didaktik o‘yinlar, hikoya tuzish, rolli o‘yinlar va interfaol mashg‘ulotlar bolalarning nutqiy faolligini oshiradi.

3. Pedagogik metodlar va amaliy misollar

O‘yin metodlari.

Misol: Bolalar “Bozor o‘yinini” o‘ynab, turli mahsulotlarni so‘zlab, savdo-sotiq nutqini rivojlantiradi. Bu mashq so‘z boyligini oshirish va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Hikoya tuzish va tasvirlash mashqlari

Misol: Pedagog bolalarga rasm ko‘rsatadi va ulardan rasm asosida hikoya tuzishni so‘raydi. Bu bolalarning fikrlarini ketma-ket va mantiqiy ifodalash, nutqini boyitishga yordam beradi.

Rolli o‘yinlar va dramalashtirish

Misol: “Doktor va bemor” o‘yini orqali bolalar kasb nomlarini aytadi, savol-javobga kirishadi, og‘zaki nutq va ijtimoiy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim vazirligi. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. Toshkent, 2019.
2. Abdurahmonova, D. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish metodikasi. Toshkent: “Fan va Ta‘lim”, 2020.
3. Qodirova, S. Bolalar nutqining psixologik va pedagogik asoslari. Toshkent: “Sharq”, 2018.
4. Karimova, N. Maktabgacha ta‘limda interfaol metodlar va didaktik o‘yinlar. Toshkent: “O‘qituvchi”, 2021.
5. Islomova, M. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar. Pedagogika jurnali, 2020, №3, 45-52.
6. Smirnova, E.V. Razvitie rechi u detey doshkolnogo vozrasta. Moskva: “Prosveshchenie”, 2017.
7. Vygotskiy, L.S. Psixologiya razvitiya rechi u detey. Moskva: “Pedagogika”, 2016.

8. Ganiev, F., & Rasulova, D. Nutqni rivojlantirishda o'yin va mashg'ulotlarning roli. Toshkent: "Ta'lim dunyosi", 2021.
9. Pospelova, T.A. Innovatsion texnologiyalar maktabgacha ta'limda. Pedagogika va Psixologiya jurnali, 2019, №5, 30-38.
10. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi 2020–2025. Toshkent, 2020

